

TASVIRIY SAN’AT VA UNING MOHIYATI, TUR VA JANRLARI

Salyamov Jamshid Djurayevich

Alimov Karim Salimovich

Qarshi ixtisoslashtirilgan madaniyat maktabi o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada tasviriy san’atning hozirgi kunda tutgan o‘rni va tasviriy san’at va uning mohiyati, tur va janrlari haqida ma’lumot berilgan.

Kalit so‘zlar: Tasviriy san’at, tur va janr, ijod, natyurmot, portret, manzara, haykaltaroshlik, kompozitsiya.

Mamlakatimizda Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan barcha sohada hayotga tatbiq etilayotgan istiqbolli loyihalar, joylarda amalga oshirilayotgan keng ko‘lamli bunyodkorlik ishlari xalqimizning nafaqat turmush tarzini, balki dunyoqarashini ham tubdan o‘zgartirmoqda. Bunday ezgu jarayonni madaniyat va san’at rivojiga, ijod ahliga ko‘rsatilayotgan yuksak e’tibor misolida ham ko‘rish mumkin.

Binobarin, davlatimiz rahbari ta’biri bilan aytganda, mamlakatimizda madaniyat va san’at taraqqiy etmasa, jamiyat rivojlanmaydi degan so‘zlarining zamirida keng ma’no mujassamdir. Shunday ekan san’at xususan tasviriy san’atni o‘rganar ekanmiz, biz avvalo tasviriy san’atning maqsad vazifalari hamda tasviriy san’at va uning mohiyati, tur va janrlari haqida bilmog‘imiz lozim.

Tasviriy san’at - eng qadimiy va keng tarqalgan san’at turlaridan biridir. Aslida san’atning turlari juda ko‘p. Ular badiiy adabiyot, musiqa, tasviriy san’at, teatr, kino, xoreografiya, me’morchilik, amaliy bezakkabi boshqa san’at turlari ham mavjuddir. Odatda, haqqoniy borliqni tasviriy obrazlarda, shakllarda fazoviy kenglikda yoki tekislikda (qog‘oz yuzasida) aks ettiradigan san’at tasviriy san’at deb ataladi. Tasviriy san’atning hamma turlari bir-biriga juda yaqin va ularning bir qator o‘xshashliklari bor. Lekin har birining o‘ziga xos tasvirlash uslublari va texnikasi mavjud. Bundan tashqari, ularning har biri ishlatilish o‘rni, tasvirlaydigan mavzusi, ishlanish uslubiga

qarab bir qator turlarga va janrlarga bo’linadi. Grafika. Grafika yunoncha «grapho» so’zidan olingan bo’lib, «yozaman», «chizaman» degan ma’noni anglatadi.

Grafikaga oddiy qora qalam, tushda chizilgan surat, mavzuli kompozitsiyalar kitobning ichki va tashqi tomoniga ishlangan turli rasmlar, illyustratsiya, plakat, hajviy, sharj, efiketka, marka, ekslibris va boshqalar kiradi. Grafika san’ati asosan chiziq, shakl va oq qora ranglar orqali tasvirlanadi. San’atning ayrim turlarida bo’yoqlardan ham foydalaniladi, lekin asar mazmunini ochib berishda asosiy vazifani o’tamaydi, faqat kishilarni jalb qilishi yoki chaqiriq vazifasini bajarishi mumkin. Shuning uchun ham bu sohada ikki uch xildan ortiq bo’yoq deyarli ishlatilmaydi.

Tasvir mazmuni, xarakteri va boshqa barcha xususiyatlari bo’yoqlar orqali ifodalab berilsa, rangtasvir san’ati deb ataladi. Tasviriy san’atning bu turida ijodkor o’z ichki kechinmalarini ranglar orqali tasvirlaydi, fazoning cheksizligi, undagi narsalarning rang- barangligi, moddiylikni mohirona ko’rsatadi. Masalan, qizil va qora bo’yoqlarda fojiaiylik aks ettirilsa, och moviy va yashil ranglarda tinch va osoyishta holatlar tasvirlanishi mumkin.

Rangtasvir san’ati jozibali va qiziqarliligi bilan nafaqat o’zlashtirishda, hatto uni idrok qila bilishda ham o’quvchidan muayyan tayyorgarlikni talab etadi. Rangtasvir asarlari yana o’zining vazifasi va ishlanish uslubiga ko’ra monumental, dastgohli va dekorativ turiarga bo’linadi. Monumental rangtasvir me’morlik bilan chambarchas bog’liq bo’lib bu turdagi asarlar mustaqil mazmuniga ega hamda ularda jamiyat hayotidan olingan muhim voqealar aks ettiriladi. Bunday asarlar odatda uzoq masofadan ko’rishga mo’ljallanadi va obrazlarni iloji boricha umumlashtirilgan holda tasvirlanadi. Ranglar ham birmuncha shartli olinadi, shunga qaramasdan u borliq to’g’risida haqqoniy tasavur berishi kerak. Monumental rangtasvir me’morchilikda ma’lum miqdorda bezash vazifasini o’taydi, shuning uchun uni ba’zan monumental-dekorativ rangtasvir deb ham yuritiladi.

Portret- rangtasvir janrlari ichida eng qadimiylaridan bo’lib, kishilarning tashqi va ichki kechinmalarini tasvir orqali ochib beradi.

Manzara- janrdagi asarlarda borliq, tabiatdagi ko’rinishlar haqqoniy aks ettiriladi. Manzarada faqatgina narsa va voqealar emas, balki musavvirning ichki kechinmalari ham ifodalanadi.

Natyurmort- fransuzcha so’z bo’lib, —jonsiz tabiat degan ma’noni anglatadi. Bu janrda musavvir asosan insonni o’rab turgan atrof muhitdagi narsalar, turmushda qo’llaniladigan buyumlar, oziq – ovqat mahsulotlari, gullar, meva va boshqalarni tasvirlaydi.

Tasviriy san’at tur va janrlari ko’paydi, realistik yo’nalishdagi janrlar (portret, manzara, natyurmort, maishiy janr) yetakchi o’ringa chiqib boshladi. Uyg’onish davri Tasviriy san’atiga xos bo’lgan vazminlik, chiziq, rang, faktura mutanosibligi o’rni jo’shqin shakl va ranglar o’yini egallab bezakdorlik xususiyatlarining ortishi kabilar kuzatiladi. Insoniyatning mehnat faoliyati, e’tiqodlari, diniy qarashlari zaminida Tasviriy san’at paydo bo’lgan va rivojlangan. O’zbekiston Tasviriy san’ati jahon hamjamiyatida sodir bo’layotgan jarayonlar bilan hamnafas bo’lib, har bir ijodkor o’z qarash va kechinmalarini yangicha uslub va shakllarda ifoda etishga intilishi bilan xarakterlanadi. Xulosa qilib aytadigan bo’lsak, tasviriy san’at xalqning hayotini, rassomning hissiyotlarini yoritib berishga qaratilgandir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Oripov B. Tasviriy san’at va uni o’qitish metodikasi.-T.: —Ilm- Ziyol , 2006.
2. Ismatov Ulfat Shuhratovich, (2020). APPLICATION OF INNOVATION IN TEACHING PROCESS. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences.
3. ziyonet.uz.